

POLAND

POLAND

YOSHLARNING IQTISODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY TA'LIM-TARBIYANING O'RNI

Karamatova Dilfuza Sadinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrası dotsenti v.b.

Ravshanova Mohinur O'tkir qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi I-boshqich talabasi
mohinurravshanova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210725>

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim jarayonida iqtisodiy tarbiyaning metodologiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada iqtisodiy tarbiyaning mohiyati, uning maqsad va vazifalari, shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metod va usullar tahlil qilinadi. Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarda iqtisodiy ongni shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat sifatida ko'rib chiqilib, uning samarali tashkil etilishi uchun faoliyatlik, shaxsiy yondashuv, integratsiya va amaliyotga yo'naltirilganlik tamoyillariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, maqolada iqtisodiy tarbiyaning metodologik asoslari, jumladan, tushuntirish, amaliy mashg'ulotlar, kuzatish, loyiha asosidagi o'qitish va o'yin texnologiyalarining o'rni va ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, o'qituvchi, o'quvchi, individual yondashuv, o'yinli texnologiyalar, tarbiyaviy ta'sir, iqtisodiy ta'lim-tarbiya, iqtisodiy ong, iqtisodiy madaniyatijodkorlik, zamonaviy ta'lim, iqtisod, tejamkorlik, hisob-kitob qilish, mehnatsevarlik.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению методологии экономического образования в образовательном процессе. В статье анализируется сущность экономического образования, его цели и задачи, а также методы и приемы, используемые в образовательном процессе. Экономическое образование рассматривается как педагогическая деятельность, направленная на формирование у студентов экономического сознания, а для его эффективной организации уделяется внимание принципам деятельности, личностного подхода, интеграции и практико-ориентированности. В статье также рассматриваются методические основы экономического образования, включая роль и значение объяснения, практических занятий, наблюдения, проектного обучения и игровых технологий.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, учитель, ученик, индивидуальный подход, игровые технологии, воспитательное

воздействие, экономическое образование, экономическое сознание, экономическая культура, творчество, современное образование, экономия, бережливость, расчет, трудолюбие.

Abstract. This article is devoted to the study of the methodology of economic education in the educational process. The article analyzes the essence of economic education, its goals and objectives, as well as the methods and techniques used in the educational process. Economic education is considered as a pedagogical activity aimed at developing students' economic consciousness, and for its effective organization, attention is paid to the principles of activity, personal approach, integration and practice-orientedness. The article also considers the methodological foundations of economic education, including the role and importance of explanation, practical classes, observation, project-based learning and game technologies.

Keywords: pedagogical activity, teacher, student, individual approach, game technologies, educational influence, economic education, economic consciousness, economic culture, creativity, modern education, economy, thrift, calculation, diligence.

Ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Yosh avlodga iqtisodiy bilimlarni o'rgatish, ularning iqtisodiy ongini shakllantirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish orqali mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy barqarorligi ta'minlanadi.

Iqtisodiy tarbiya — o'quvchilarning iqtisodiy ongini shakllantirishga qaratilgan, uyushgan pedagogik faoliyat bo'lib, maxsus o'ylangan ish tizimidir. Bu jarayon o'quvchilarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, fidoyilik kabi xususiyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

IX-XV asrlarda Markaziy Osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning o'rnini alohida ahamiyatga ega. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Amir Temur, Alisher Navoiy kabi olimlarning asarlarida iqtisodiy madaniyat, mehnat va tadbirkorlikka oid g'oyalar mavjud. Ushbu asarlar yosh avlodni iqtisodiy tarbiya bilan tanishtirishda muhim manba hisoblanadi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limda bolalarga iqtisodiy ta'lim berish yoshlarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tejamkorlik, hisob-kitob qilish, mehnatsevarlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish orqali bolalar jamiyatda o'z o'rnini topa oladi.

Iqtisodiy g'oyalarni shakllantirishda loyiha faoliyati, amaliy mashg'ulotlar, o'yinlar va boshqa interfaol usullar qo'llanilishi zarur. Bu usullar o'quvchilarning

iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirishini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishini ta'minlaydi. Iqtisodiy tarbiyaning metodlari o'quvchilarning iqtisodiy bilimlarini chuqurlashtirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar quyidagilardan iborat:

1. **Tushuntirish va muhokama:** o'quvchilarga iqtisodiy tushunchalarni tushuntirish va ularni guruhlar bo'lib muhokama qilish orqali fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.

2. **Amaliy mashg'ulotlar:** iqtisodiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish, tadbirkorlik o'yinlari va loyihalar orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish.

3. **Kuzatish va tahlil:** atrof-muhitdagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib borish va ularni tahlil qilish orqali iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish.

4. **Loyiha asosidagi o'qitish:** o'quvchilarga real hayotdagi iqtisodiy muammolarni hal qilishda loyiha asosidagi yondashuvni qo'llash orqali ularning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini oshirish.

5. **O'yin texnologiyalari:** iqtisodiy mazmunga ega o'yinlar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'rganishni yanada samarali qilish.

Iqtisodiy tarbiyaning metodologiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

• **Faoliyatlilik tamoyili:** o'quvchilarni faol iqtisodiy faoliyatga jalb qilish, ularning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

• **Shaxsiy yondashuv tamoyili:** har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'lim va tarbiya usullarini qo'llash.

• **Integratsiya tamoyili:** iqtisodiy tarbiyani boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirish, o'quvchilarda tizimli bilimlarni shakllantirish.

• **Amaliyotga yo'naltirilganlik tamoyili:** o'quvchilarga o'rgatilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini berish, ularni real hayotdagi iqtisodiy muammolarni hal qilishga tayyorlash.

Ta'lim jarayonida iqtisodiy tarbiya yoshlarning iqtisodiy bilimlarini oshirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va iqtisodiy ongini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon maktabgacha ta'limdan boshlab, o'rta ta'lim va oliy ta'limgacha bo'lgan barcha bosqichlarda amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, oilada ham iqtisodiy tarbiya berish orqali jamiyatda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Караматова Д.С. Синфдан ташқари машғулотлар орқали ўқувчиларни ижодий фаолиятга йўналтириш методлари // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). 2021. 1(2), 4-9.

2. Караматова Д.С. Педагогическая технология развития экологической культуры будущих учителей начального класса // American Journal Of Education And Learning, 2025. 3(1), 1-17.
3. Karomatova D.S., Zamonaviy ekologik ta'limda bolalarning tabiatga, jamiyatga va o'z-o'ziga nisbatan mas' uliyatli munosabatlarini shakllantirish imkoniyatlari // Miasto Przyszłości. 2022, 29, 194-196.
4. Karamatova S.D. Integrative approach to forming ecological culture of future primary class teachers // British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. 2022. 6, 82-86.
5. Karomatova D.S., Abduvaliyeva S. (2022). Bola ta'lim-tarbiyasida otanoning tutgan o'рни. Science and innovation, 1(B7), 67-72.
6. Karomatova D.S., Murodova M.M. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirishda texnik vositalardan samarali foydalanish // Science and innovation. 2022, 1(B2), 152-154. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6588444>
7. Karamatova D.S., Safarbayeva R.N., Murodova M.M. Bo'lajak pedagoglarning integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatini shakllantirish // "Образование и наука в XXI веке" Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – В.950-955.
8. Karamatova D.S., Tolliyeva G.R., Qilichova M.J. O'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida// "Образование и наука в XXI веке" Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – В.956-962.
9. Karomatova D.S., Qilichova, M. Pedagogning kasbiy kompetentligi va uni amaliyotda qo'llay olish mahorati // Science and innovation. 2022, 1(B7), 764-768.
10. Karomatova D.S., Qilichova M.J. Boshlang'ich sinflarda o'zlashtirishi past o'quvchilar bilan ishlash metodikalari // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 2022, 1(4), 11-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7248826>
11. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / "Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари" мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71.
12. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Vol. 3 | ISSUE 3 | March,

2022. – Pp. 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

13. Salayeva M.S., Shoyunusova F.S. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari // Academic research journal, 1(5). 2022. - Pp.9-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>

14. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda otalarning o'rni // Образование и наука в XXI веке. Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск №24. Том 4. 2022. - С.751-754.

https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf

15. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // Problems And Scientific Solutions. - Australia, Melbourne. 2022. - В. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>

16. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441.

17. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Vol. 2 Issue 4, April 2022. - Pp. 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

18. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

19. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/index>

20. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>